

பதிமூனாவது மையவாடி புதினத்தில் பெண்களின் நிலை

The status of women in the thirteenth Maiyavadi novel

அந்தோணி ராஜா.வே, தமிழ்த்துறை, பார்க்ஸ் கல்லூரி, திருப்பூர்.

Antony Raja. V, Tamil Department, Park's College, Tiruppur.

ORCID : <https://orcid.org/0009-0004-4411-4736>

DOI: [10.5281/zenodo.17417890](https://doi.org/10.5281/zenodo.17417890)

Abstract

Researchers say that women were in the leadership position in the matriarchal society. Due to cultural changes, the power of women in the matriarchal society was taken over by men. Women have been facing various difficulties since the beginning. In today's times, even though women are advanced in education and economy, it still creates problems for them. Even though they have achieved high status in economy, education, etc., their lives are in question. The reason is that women face various hardships at various stages of their education and work. This article examines the situation where women have to face various kinds of problems and live against the tide to survive in their lives, presenting the thirteenth Maiyavadi novel.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தாய்வழிச் சமூகத்தில் தலைமைப் பொறுப்பில் பெண்கள் இருந்தனர் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். கலாச்சார மாற்றங்களால் தாய் வழிச் சமூகத்தில் இருந்த பெண்களின் அதிகாரம் ஆண்களால் கைப்பற்றப்பட்டது. பெண்கள் ஆரம்ப காலம் முதல் பல்வேறு இடர்பாடுகளுக்கு ஆளாகினர். இன்றைய காலகட்டங்களில் பெண்கள் கல்வியிலும், பொருளாதாரத்திலும் மேம்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் அது அவர்களுக்கு சிக்கலை உண்டாக்குகின்றன. பொருளாதாரம், கல்வி போன்றவைகளில் உயர்நிலை கிடைத்தாலும் அவர்களது வாழ்க்கை கேள்விக்கு உள்ளானது. காரணம், பெண்கள் கல்வி கற்கும் இடங்களிலும் வேலை பார்க்கும் இடங்களிலும் பல்வேறு நிலைகளில் அவர்கள் இன்னல்களை சந்திக்கின்றனர். பெண்கள் தங்கள் வாழ்வில் நிலைத்திருக்க பல்வேறு வகையான சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு எதிர்நீச்சல் போட்டு வாழ வேண்டிய நிலை நிலவுவதை பதிமூனாவது மையவாடி புதினத்தை முன்வைத்து இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

Keywords: கல்வி, பொருளாதாரம், சமூகம், மக்கள், அரசியல், சமவத்துவம்.

முன்னுரை

உயிரினச் சூழலில் பெண், ஆண் என்ற பாலின அடையாளப்படுத்தல் மனிதச் சமூகத்தில் உற்பத்தியானதாகும். சமூகத்தில் ஆண்களுக்குரிய செயல்களையும் பெண்களுக்கு உரிய பழக்கவழக்கங்களையும் மக்கள் வகுக்கத் தொடங்கினர். சமூகத்தில் பெண்களுக்குத்தனி நீதியைக் கட்டமைத்தனர். பிற்காலத்தில் பெண்கள் இவ்வாழ்க்கைக்கு மட்டுமே உகந்தவர்கள் என்ற மனோபாவம் சமூகத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது. பெண்களை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளே வரையறுத்து வந்தனர். இது பெண்களை ஆண்கள் பிற்காலத்தில் அடிமைகளாக வழி நடத்த தொடக்கப்புள்ளியாக அமைந்தது.

பெண்கள் அடிமைத் தனம் ஆணின் மேலாதிக்கத்தை நிலைநிறுத்த கடைபிடிக்கப்பட்ட அமைப்பு முறையாகும். ண்களுக்கான நியாயங்கள் பெற பேரணியாய் அணி வகுக்கச் செய்து பெண் உரிமையை பெறச் செய்தவர் இலண்டன் மாநகரில் பிறந்த மேரி உல்ஸ்டன் கிராபிட் எனும் பெண்மணி ஆவார். அவரை பெண்ணுரிமை வரலாற்றின் கலங்கரை விளக்கம் என்று கூறலாம். இன்றைய நிலையில் பெண்கள் சமூகம், குடும்பம், வேலை பார்க்கும் இடங்களில் எனப் பல்வேறு இடங்களில் பலவகையான பிரச்சினைகளை சந்தித்து வருகின்றனர் என்பதை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

பெண்ணியம் - சொல் விளக்கம்

ஆங்கிலத்தில் 'Feminism' என்று வழங்கப்படும் கலைச் சொல் பெண்ணியம் என்று பொருள்படும். இந்த ஆங்கிலச் சொல் 'Femine' என்ற இலத்தீன் மொழியிலிருந்து உருவானதாகும். “‘பெண்’ என்னும் சொல்லுக்கு பெண்மைக்குரிய இயல்பினை உடையவள்”. (ச. முத்துச் சிதம்பரம், பெண்ணியம் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், ப. 2) என்று பொருள் கொள்ளப்படுகின்றது.

பெண்ணியம் என்ற சொல், பெண் விடுதலை, பெண்ணடிமை, பெண்ணுரிமை, பெண்நிலை ஏற்பு, பெண்ணிலைவாதம் எனப் பல வகைகளில் அமைந்துள்ளது.

பெண்ணியம் என்ற சொல்லுக்குத் தெற்காசிய நாடுகள்,

“பெண்கள் சமூகத்திலும் அலுவல்களிலும் வீட்டினுள்ளேயும் நசுக்கப்படுவதைப் பற்றிய விழிப்புணர்ச்சியும் இந்நிலையை மாற்றியமைக்க, ஆண்களும் பெண்களும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டும், செயற்படும் முயற்சிகளும்”. (ச. முத்துச் சிதம்பரம், பெண்ணியம் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், ப. 1) என்ற விளக்கம் பொருத்தமானதாகக் கூறுகின்றார் முத்துச் சிதம்பரம்.

பெண்ணிய இயக்கம்

பெண்களின் அடிமைத்தனத்திற்கு எதிராக எழுந்தது இவ்வியக்கம். இந்த இயக்கம் பெண்களின் விடுதலை, ஒடுக்கு முறைகள், விழிப்புணர்வின்மை, பொருளாதாரம், அரசியல், சமத்துவமின்மை போன்றவற்றினை பேசுகிறது. பெண்ணியத்திற்கு அடிப்படையானது

சுதந்திரம், கருத்துரிமை ஆகும். முதன்முதலில் பிரான்ஸ் நாட்டில் பெரும் ஆதரவினைப் பெற்று பெண்ணிய இயக்கமாக உருவெடுத்தது. பின்பு அமெரிக்க மற்றும் இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் பெருவளர்ச்சி அடைந்தது.

புதினம் காட்டும் பெண்ணியம்

பதினாறாவது மையவாடி புதினத்தில் வரும் ஏஞ்சல் சிஸ்டர் என்கிற கதாபாத்திரம் தன் ஆசைகளை விட்டு ஒழித்து கிறிஸ்துவிக்கு தொண்டு செய்திட வந்தாள். பின்பு துறவறம் மடத்தில் நடக்கும் அவல நிலையைக் கண்டு மனம் உடைந்து மறைமுகமாக எதிர்ப்பைக் காட்டுகிறாள். அவள் அடையும் துன்பங்களையும் எதிர்கொள்கிறார் என்பதனைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

ஏஞ்சல் சிஸ்டர்

ஏஞ்சல் சிஸ்டர் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை அடிவாரம் இயற்கையின் செழிப்பினைக் கொண்ட சிவகிரி அருகில் உள்ள கல்லுப்பட்டி கிராமம் டொமினிக் ஆரோக்கிய மேரி தம்பதியினரின் மூத்த மகள் அன்னமேரி இளையவள் ஏஞ்சல். ஏஞ்சல் எட்டாம் வகுப்பு வரை கல்லுப்பட்டியிலும் உயர்நிலை வகுப்பினை சிவகிரியிலும் படித்தாள். சிவகிரியில் உயர்நிலைக் கல்வி பயிலும் போது பாண்டியன் என்பவனை ஏஞ்சலுக்குப் பிடித்துப் போயிற்று. ஏஞ்சல் பாண்டியன் மீது மிகுந்த அன்பும் காதலும் கொண்டிருந்தாள். உயர்கல்வி படிப்பிற்கு பின்பு பாண்டியன் பயில வேண்டும் என்ற விருப்பத்தினை ஏஞ்சலிடம் கூறினான். ஆனால் டொமினிக் வாத்தியார் தான் பிள்ளைகளை டாக்டராகவோ, கலெக்டராகவோ ஆக்காமல் விடமாட்டேன் என்று சபதம் போட்டு படிக்க வைக்கிறார். ஆனால் ஏஞ்சலுக்கு தன் அம்மா, அப்பா போல வாத்தியாராக வேண்டுமென்ற ஆசையினைப் பாண்டியன் தூண்டிவிட்டு செல்கிறான்.

ஆனால் ஏஞ்சலின் வீட்டில் தனது அப்பா மேற்படிப்புக்காக கல்லூரிக்கு மனு போடும் வேலையில் தீவிரமாக இயங்குகிறார். ஏஞ்சலின் பேச்சில் மாபெரும் புயல் உருக்கொண்டது. தான் கல்லூரிக்குப் போக விருப்பம் இல்லை என்றும் தனக்கு வாத்தியாராக வேண்டும் என்ற ஆசையினையும் கூறுகிறாள். இதனால் டொமினிக் வாத்தியார் ருத்ர தாண்டவம் ஆடினார். நீ கலெக்டரோ, மருத்துவரோ ஆகவேண்டாம் ஆனால் மாஸ்டர் டிகிரி கண்டிப்பாக படித்தாக வேண்டும் என்றும் இதுதான் தனது இலட்சியம் என்றும் கூறுகிறார்.

வேறு வழியின்றி வாத்தியார் வேலை படிப்பிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்ததோடு கல்லூரியில் சேர்ந்தாள். ஏஞ்சல் தந்தையின் அகங்காரம், பிடிவாதத்தால் தன்னை இழந்த ஏஞ்சல் முதன்முதலாக டொமினிக் வாத்தியாரை வில்லனாக பார்த்தாள். ஏஞ்சல் தனிமையைத் தேடி விரும்பத் தொடங்கினார். அலங்காரம், ஆடம்பரம் போன்றவற்றின் மீதான தாக்கத்தைக் குறைத்துக் கொண்டாள். இறுதியாக கடவுளுக்கு தன் வாழ்வினை அர்ப்பணித்தாள் ஏஞ்சல்.

ஏஞ்சல் துறவறம் பூண்டத்திலிருந்து மாணவர்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் ஞான போதன வகுப்புகளை எடுத்து வந்தாள். ஞானபோதன வகுப்பில் கருத்தமுத்து என்ற மாணவனை முதலில்

பிடிக்கமால் போகப் பிறகு பிடித்த மாணவனாக மாறி விட்டான். கருத்த முத்துவின் பேச்சும் செயல்பாடுகளும் ஏஞ்சல் சிஸ்டருக்கு பிடித்துப் போனதாக மாறிவிட்டது.

பெரியதாய் இவ்வுலகில் வாழ்வாங்கு வாழ வழிகாட்டுவது இல்லறம். இவ்வில்லறத்திற்கு அச்சாணி போன்றவள் பெண். நல்ல இல்லறத்தை உருவாக்குவது அவளது முக்கியப் பொறுப்பாகும்.

“மழைதிளைக்கும் மாடம்ஆய் மாண்பமைந்த காப்பாய்

இழை விளக்கு நின்றிமைப்பின் என்ஆம்? -விழைதக்க

மாண்ட மனையாளை யில்லாதான் இல்லகம்

காண்டற்கு அரியதோர் காடு”. (நாலடி. 361)

மடமாளிகைகளும், மிகப்பெரிய வீடு இருந்தாலும் பெருமைக்குரிய மனைவி இல்லையென்றால் அது வீடாகாது. அந்தவகையில் பெரியதாய் கதாபாத்திரம் தன்னுடைய கணவனுக்கு உற்ற துணையாக விவசாயத்தில் துணை புரிந்து வந்தாள். தன்னுடைய கணவன் சில நாட்களில் வெளியூர்களுக்கு கூத்து நடத்த சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய மாடுகளையும், விவசாய நிலங்களையும் முழுமையாக பராமரித்து கொண்டு வந்தாள்.

அந்தோணியம்மாள்

இக்கதாபாத்திரம் கணவனால் கைவிடப்பட்டப் பெண் ஆவாள். பத்தாண்டுக்கு முன்னர் பஞ்ச மில்லில் பதிவு ஆளாக வேலைப் பார்த்து வந்தான் அந்தோணியம்மாளின் கணவன் வியாகப்பன். வேலைப் பார்க்கும் மில்லில் வேற்றொருப் பெண்ணுடன் ஏற்பட்ட தொடர்பால் அந்தோணியம்மாளை விட்டுச் சென்று விடுகிறான். தன் கணவன் தன்னை விட்டுச் சென்றதிலிருந்து மூன்றுப் பிள்ளைகளையும் தனி ஆளாக வளர்த்து வந்தாள். முதல் குழந்தை ஜெஸ்ஸி, இரண்டாவது மகன் ஜேசு மைக்கேல், மூன்றாவது மகன் ராயப்பன் ஆவார். தன்னுடைய மூன்றுக் குழந்தைகளுடன் தனித்து விடப்பட்டாள் அந்தோணியம்மாள். வேறு வழி இல்லாமல் பாதிரியாரிடம் தஞ்சம் அடைந்தாள். பாதிரியாரின் சின்ன சின்ன உதவிகளோடு குடும்பத்தினை நடத்தினாள். பின்பு பாதிரியாருடன் தொடர்பு இருப்பதாக ஊரில் உள்ள அனைவரும் தவறாகப் பேசுயதைத் தன்னுடைய மகள் தன்னிடம் கூறியதைக் கேட்டு மனமுடைந்து சண்டையிடுகிறாள்.

“அடியே...ஊரு ஆயிரம் பேசும்டி அதுகாக

நம்ம எதுக்குடி...

வருத்தபடனும்.....

ஒலய முடிய வச்சலும் ஊர் வாய மூடவ முடியும்....”

(சோ. தர்மன், பதிமுனாவது மையவாடி, ப. 90)

என்று சொல்லி அந்தோணியம்மாள் ஜெஸ்ஸியிடம் அழுதுப் புலம்புவதாக புதினம் பதிவுசெய்கிறது.

ஜெஸ்ஸி

அந்தோணியம்மாளின் மூத்த மகள் ஆவாள். அறியாத வயதிலேயே தன் தந்தை வியாகர்ப்பன் தங்களை விட்டு பிரிந்து வேறு பெண்ணுடன் சேர்ந்து வாழ்ந்து வருகிறார். இதனால் தன் அம்மா தன்னையும் தம்பிகளையும் வளர்க்க முடியாமல் படும் துயரங்களையும் கண்டு வளர்கிறாள். அதன் காரணமாக அம்மாவின் மீது அதிகமான பாசமும் நம்பிக்கையும் உள்ளவர்களாகவும் விளக்குகிறாள். பருவமற்ற குறைந்த நாளிலேயே சர்ச் உபயதேசியாரின் மகன் வின்செண்டுடன் ஓடிப் போய் ஒரு மாதம் கழித்து வீடு திரும்பினாள். ஜெஸ்ஸி திரும்பிய போது அவள் அம்மா எதுவும் கூறாமல் அமைதியாக ஏற்றுக்கொண்டாள். அதன் பிறகு ஊர் முழுவதும் பல்வேறு விதமாக ஜெஸ்ஸியேப் பற்றிப் பேசினார்கள். அதனை அவள் ஒரு போதும் காதில் போட்டுக் கொள்ளவில்லை. ஜெஸ்ஸி மிகுந்த பிடிவாதக் காரியாக இருந்தாள். தான் என்ன நினைத்தாலும் அதனைச் செய்து முடிக்கும் எண்ணம் அவளுக்கு எப்போதும் இருந்தது. ஜெஸ்ஸியின் தந்தை வியாகர்ப்பன் உடல்நிலையினை சரியில்லாத போதும், இறந்த பிறகும் கூட பார்க்கச் செல்லவில்லை. பாதிரியார் தொடர்பினைச் சுட்டிக்காட்டி அந்தோணியம்மாளுடன் சண்டையிட்டு பஞ்சமில் வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தாள். அங்கு ரிக்ஷா ஓட்டி வரும் ஜெயபால் என்பவரைக் காதலித்து வருவதாகவும் அவனைத் திருமணம் செய்துகொள்ள விருப்பம் என்றும் அந்தோணியம்மாளிடம் கூறினாள். அம்மாவின் எதிர்ப்பினை மீறி இந்து மத முறைப்படி திருமணம் செய்து கொள்வதாக புதினம் பதிவுசெய்துள்ளது.

புஷ்பம் சிஸ்டர்

புஷ்பம் கிறிஸ்துவ குடும்ப பெண்ணாக இருந்தாலும் கன்னியாஸ்திரி ஆக அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை. அவள் குடும்பத்தினருக்கும் விருப்பமில்லை. புஷ்பத்தின் அக்கா லூர்து மேரி திருமணம் முடிந்து சில ஆண்டுகள் கழித்து பிரசவத்திற்காக வந்திருந்த போது புஷ்பம் பத்தாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்தாள். தன் அக்காவின் குழந்தையை எடுத்து கொஞ்சி விளையாட போகிறோம் என்ற மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதித்து திரிந்தாள். பிரசவ வலியில் அக்கா லூர்தும், வயிற்றில் இருந்த குழந்தையும் இறந்ததாக செய்தி வந்தது. இதனை கேட்ட புஷ்பம் மனமுடைந்து போகிறாள். கனத்த இதயத்துடன் பைபிளை எடுத்து வாசிக்கிறாள்,

“காற்றைப் பார்ப்பவன் விதைக்கமாட்டன்.

மேகத்தைப் பார்ப்பவன் அறுவடை செய்யமாட்டான்”. (மேலது., ப. 159)

மரண பயம் அவளை ஓட்டிக் கொள்ளவும், புஷ்பம் அக்காவின் மரணம் நிலைகுத்திய திறந்த விழிகள் அவளை விட்டு விலக்கவில்லை. பயத்தினால் தாம்பத்தியமே வேண்டாம் என்று கன்னியாஸ்திரியாக மாறியவள் புஷ்பம்.

ரேஷ்மா சிஸ்டர்

ரேஷ்மா சிஸ்டர் பார்ப்பதற்கு சிகப்பாகவும் ஒல்லியாகவும் இருப்பாள். குறைந்த

வயதிலேயே கன்னியாஸ்திரியாக மடத்திற்கு வந்தவள். கன்னியாஸ்திரிகள் தங்கும் இடத்திற்கு வார்டனாக வந்து ஏழெட்டு மாதம்தான் இருக்கும். நல்ல மனநிலையில் தான் இருந்தார். ஆனால் இங்குள்ள கன்னியாஸ்திரிகள் அனைவரும் சேர்ந்து அவருக்கு பைத்தியம் என்று கூறிவிட்டார்கள். தனி அறையில் ரேஷ்மா சிஸ்டரைப் பூட்டி வைத்தனர். ஒவ்வொரு நாளும் ரேஷ்மாவின் சத்தம் கேட்டுக் கொண்டிருந்தது. ரேஷ்மாவுக்கு பைத்தியம் முத்து விட்டது என்று வெங்கடாசலபுரம் அந்தோணியார் கோவிலில் கொண்டு போய் விட்டு வந்தனர்.

பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகள்

அதிகார வர்க்கத்தினை சேர்ந்த ஆண்கள் சிலர் தங்களின் கீழ்த்தரமான ஆசைகளுக்காக பெண்களை தவறாக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். மதம் என்னும் போர்வையில் கடவுள் பற்றி எடுத்துக் கூறும் பாதிரியார்கள் தங்களை காண வரும் பெண்களை தவறாக பயன்படுத்தி அவர்களை பணத்தின் மூலம் சரிக் கட்டி விடுகின்றனர் என்பதை புதினம் அறியப்படுத்துகிறது.

பெண்களின் எழுச்சி

ரேஷ்மா சிஸ்டர் மடத்தில் நடக்கும் அவலங்களையும், கன்னியாஸ்திரிகள், பாதிரியார்களின் தவறான போக்குகளைக் கண்டிப்பதால் அவளை ரீட்டா சிஸ்டர் பைத்தியம் என்ற பட்டத்தினை கொடுத்து கன்னியாஸ்திரிகளின் மடத்திலிருந்து வெளியேற்றிவிட்டு, மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவமனையில் அவளை விட்டு செல்கின்றனர். பின்னர் ஓரிரு நாட்களில் தற்கொலை செய்து கொள்கிறாள்.

ஏஞ்சல் சிஸ்டர் ரீட்டாவின் கொடுமையான புத்தியில் பாதிக்கப்பட்டு, மடங்களில் நடக்கும் அவலநிலை கண்டு துறவறம் தனக்கு வேண்டாம் என்று கூறி அங்கிருந்து கருத்தழுத்து வேலை செய்யும் தோனித்துறைக்கு சென்று அங்கிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிறாள்.

ஜெஸ்ஸி சிறுவயது முதல் பல வகையான துன்பங்கள் அனுபவித்து வந்தாலும் தன் அம்மாவின் தவறான போக்கினை எடுத்துக் கூறி அம்மாவின் எதிர்ப்பினையும் மீறி ஜெயபாலைத் திருமணம் செய்து கொள்கிறாள். பாதிரியாரல் தான் தனது குடும்பம் இந்த நிலைக்கு ஆளானது என்று பாதிரியாரே நேரடியாக எதிர்ப்பதாக புதினம் எடுத்துரைக்கிறது.

முடிவுரை

புதினங்களில் படைக்கப்பட்டுள்ள பெண்கள் ஓரிரு இடங்களில் அடங்கியிருந்தாலும் தங்களின் மீது வன்முறைகள் அதிகமாகும் போது அவர்கள் எரிமலை போல் பொங்கி எழுந்து தங்களின் எதிர்ப்பையும், பாதுகாப்பையும் நிலைநிறுத்திக் கொள்கின்றனர். பெண்கள் இறப்பு முதல் பிறப்பு வரை பல இன்னல்களை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது. அதுவும் அதிகார வர்க்கத்தின் கீழ் இருக்கும் பெண்கள் ஆண்களின் பல்வேறு நிலைகளில் அடிபணிய வேண்டி உள்ளது என படைப்பாளர் புதினத்தின் வழி கூறுகின்றார்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. தர்மன், சோ., 2020. **பதிமூனாவது மையவாடி**, முதற்பதிப்பு. சென்னை. அடையாளம் வெளியீடு.
2. முத்துச்சிதம்பரம், ச., 2010. **பெண்ணியம் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்**, முதற்பதிப்பு. பாளையங்கோட்டை. சுபம் சீனிவாஸ் சுப்ரீம்.
3., **நாலடியார் மூலமும் உரையும்**, புலியூர்க்கேசிகன் (உரை), சென்னை. சாரதா பதிப்பகம்.

Reference

1. Tharman, So., 2020. **Pathimoonavathu maiyavadi**, First Edition. Chennai. Identity Publication.
2. Muthuchithambaram, S., 2010. **Feminism Origin and Development**, First Edition. Palayankottai. Subam Srinivas Supreme.
3., **Naladiyar Moolamum Urayum**, Puliyurkesikan (Text), Chennai. Saratha Publishing House.

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

அந்தோணி ராஜா.வே, “பதிமூனாவது மையவாடி புதினத்தில் பெண்களின் நிலை” புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 5, இதழ் 4, அக்டோபர் 2025, பக். 1-7

Cite this Article in English

Antony Raja. V, “The status of women in the thirteenth Maiyavadi novel”
Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.5 Issue 3, October 2025, pp. 1-7